

வைணவம் வளர்த்த பெண் ஆழ்வார்

முனைவர் வெ. செல்வத்தாய்

உதவி பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
தென்காசி மாவட்டம்

ஆய்வுக் கருக்கம்

தென் மொழியாம் தமிழ் மொழியில் வைணவ இலக்கியங்களை வளர்த்தவர்கள் ஆழ்வார்கள். வைணவ சமயம் திருமாலை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடும் சமயமாகும். இச்சமயம் வைணவம் என்றும் வைஷ்ணவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்து சமயத்தின் ஆறு உட்கூறிவுகளில் ஒன்றாகும். உலகில் தீமைகள் ஓங்கும் போது இறைவன் அவதாரம் எடுத்து அவற்றை அளிப்பார் என்பது வைணவ நம்பிக்கை ராமானுஜர் பரப்பிய விசிஷ்டரத்வைதம் என்ற தத்துவத்தில் ஆதி பரம்பொருள் நாராயணன் என்ற திருமாலை அவன் தான் உபநிடதங்கள் கூறும் பிரம்மம். அவன் குணம் என்ற குன்றேறித் தாண்டியவன் என் உபநிடதங்கள் கூறுகிறது. அவ்வாறு கூறுவதன் மூலம் உட்பொருள் அவனிடம் எல்லா நல்ல குணங்களும் இருக்கின்றன என்பதால் அறம் ஞானம் சக்தி அன்பு இவை யாவும் முடிவில்லாத அளவுக்கு அவனிடம் உள்ளன. அவன் உயிரினங்களிடம் வைத்திருக்கும் அபார கருணையினால் அவ்வப்பொழுது அவதரித்து இடர் போக்கி தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்ள வழிவகுக்குறான். பிரம்மமும் ஜீவனும் உயிரும் உடலும் போலஜீவர்கள் அனைவரும் மற்றும் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் பிரம்மத்தின் உடலாகும் இதற்கு பிரமாணம் பிருஹதாரண் யக உபநிஷத்து கூறுகிறது. (3-7-22.) ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் வைணவம் புத்துயிர் பெறத் தொடங்கியது. திருமால் அழகிலும் குணத்திலும் ஆழ்ந்து நெஞ்சுறுக ஆழ்வார்கள் பாடினார்கள். அவர்கள் பாடிய 40 ஆயிரம் பாடல்கள் ஆகும் பன்னிரு ஆழ்வார்களின் நூல்களை வைணவபக்தி இலக்கியங்கள்.

“திருவாய் மொழிக்கு உருகாதார்

ஒரு வாய் மொழிக்கு உருகாதார்”

என்ற சிறப்பும் உண்டு. ஆழ்வார் என்ற பெயர் வர காரணம் இவர்கள் பகவான் இடத்தில் ஆழ்ந்த பத்தியை கொண்டு இருந்தார்கள் என்பதனால் தான் இலக்கணப்படி வினையால் அணையும் பெயர் வந்தது. இறைவனிடத்தில் ஆழ்ந்த மனம் கொண்டிருந்த காரணத்தால் ஆழ்வார்கள் என்ற பெயர் பெற்றது. வைணவம் இறைவனிடம் நீயே சரணம் என்று அடைக்கலம் கொண்டால் எல்லாத் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபடலாம் என்று கூறுகிறது. வைணவம் இந்திரலோகத்தை ஆளும் பெற்றே விட திருமாலின் இணையடிகளை தொழும் பொழுது உயர்ந்தது என்கிறார் ஆழ்வார்கள் பல பாசுரங்களை எழுதியும் உள்ளார்கள். அவற்றில்

பச்சைமா மலைபோல் மேனிப் பலளவாய் கமல செங்கன்

அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்றும்

இச்சுவை தவிர யான்போய் இந்திரலோகம் ஆளும்

அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்க மா நகருளானே”

என்பது தொண்டரடி பொடியாழ்வார் கூற்றாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2022

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285672)

[zenodo.8285672](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285672)

முன்னுரை

பக்தி இலக்கியம் பெருமளவில் தோன்றியது பல்லவர் காலத்தில்தான். வேறு எம்மொழியிலும் தமிழில் தோன்றிய அளவு பக்தி இலக்கியம் தோன்றவில்லை. இவை இருவகைப்பட்டது ஒன்று தனிப்பதிசங்கள் மற்றொன்று பக்தி அனுபவங்களை வெளிப்படுத்துதல். இறைவன் பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் நாராயணன் என்ற மந்திர நாமமுடைய மகாவிஷ்ணு எண்ணற்ற அவதாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மச்சம் கூர்மம் வராகம் நரசிம்மம் வாமனன் பரசுராமன் ராமன் பலராமன் கிருஷ்ணன் கல்கி என்று 10 அவதாரங்கள் தசவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

பரம்பொருளாக இருந்தாலும் கோவில்களில் சிலையாகவும் காட்சியளிக்கிறார். அர்ச் அவதாரங்களை வணங்குவதே நாராயணனை அடைய எளிதான வழி. மாந்தரரணைவருக்கும் ஆந்தரணை வர்க்கும் தாயும் தந்தையும் ஆக இருக்கும். அவரை எவரும் சுலபமாக அடையலாம் என்பதே கிருஷ்ணராக அவதரித்த போது தன்னுடைய லீலைகளில் காண்பித்தார் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்களில் இச் சுவைத் தன்மைகள் வைணவத்தின் சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது புராண காலத்திலேயே தொடங்கிய ஸ்ரீ வைணவம் ஆழ்வார்கள் காலத்து பாசுரங்களில் பெருமை பெற்றது.

ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் இப்பாசுரங்கள் நாதமுனிகள் என்பவரால் தேடி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. அதனால் தான் நாத முனிகளே தற்கால சிரிவை ஸ்ரீ வைணவத்தின் முதல் ஆச்சாரியார் ஆகவும் கருதப்படுகிறார். ஆழ்வார்கள் காலம் வெவ்வேறு காலத்தைச் சார்ந்தவயாகும். வர்களுடைய சிறப்புகளையும் உபதேசரத்தினமாலையில் அழகூர்த்தொரிவிக்கின்றன மாமுனிகள் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை உயர்வாக மதிக்க வேண்டுமே ஒழிய தாழ்வாக நினைத்தல் தகாது என்கின்றார் “ஆழ்வார்கள்

வாழி அருளிச்செயல் வாழி

தாழ்வாது மில் குறவர் தாம் வாழி ஏழ்பாரும்

உய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி செய்ய மறை தன்னுடனே சேர்த்து” என்று பெருமாள் ஜியர் அவர்களுக்கான வாழ்த்துதலை சொல்கிறார் ஏழு உலகங்களும் உய்வடைவதற்காக இவ்வடைவதற்காக அவர்கள் உரைத்த பிரபந்தங்கள் வாழ வேண்டும் வேதங்களோடு சேர்த்து வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறார்

வைணவக் கோட்பாடுகள்

பக்தி காலகட்டத்தில் நடந்தவை நான்கு விஷயங்கள் முதலில் நாடங்கும் பரவி கிடந்த சைவ வைணவ கோயில்கள் ஒரு பொது வான வழிபாட்டு ஒழுங்குக்குள் கொண்டுவரப்பட்டன. ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஊர் ஊரா கச் சென்று கோயில்களைப் பற்றி போற்றிப் பாடினார்கள் கோயில்களில் பாடப்பட்ட பாடல்கள் அனைத்தும் ஒரே மதத்தின் பொதுவான கோட்பாடு வழிமுறைகள் நம்பிக்கைகளுக்குள் வந்தன.

இரண்டாவது ஆக மதத்தின் மைய திடமாக நிறுவப்பட்டது மைய படிமம் மைய தரிசனம் ஆகிய இரண்டும் ஆணித்தரமாக நிலைநாட்டப்பட்டன. ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களின் பாடல்கள் இவற்றை செய்கின்றன மூன்றாவதாக பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகள் அந்த மையத்தின் புராணங்களை தொகுக்கப்பட்டு அவை பெரும்பாலும் முரண்பாடுகளை விளக்கவும் உட்கூறுகளை இணைக்கவும் கதைகளாக வடிவமைத்தனர். நான்காவது பெரிய திரு விழாக்கள் பண்டிகைகள் மூலம் பெருவாரியான மக்கள் பங்கேற்பு உருவாக்கப்பட்டு பெரும் மதங்கள் வெகுஜன இயக்கங்களாக ஆயின கலைகளும் இலக்கியமும் அதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது.

இன்று நாம் காணும் சைவ சித்தாந்தமும் வைணவ சித்தாந்தமும் இக்காலகட்டத்தில் தான் உருவாகின அனேகமாக பத்தாம்

நூற்றாண்டுக்கும் பின்னர் மிகப்பெரிய கலைகள் நிகழ்ந்து முடிந்தது. ஆகவே இன்றைய வைணவ கோட்பாடு பேசும் எந்த கருத்துகளும் புதியதல்ல அதன் கலைச்சொல்லும் புதியதல்ல இன்றைய வைணவ சித்தாந்தத்தை சுருக்கமாக ஞான கர்ம சமச்சாய வாதம் என்று சொல்லலாம் ராமானுஜரின் சொற்களில் பக்தி ரூபா பணம் ஞானம் பக்தியே ஞானத்துக்கான வழிபாடு ஆகும்.

ஆண்டாள்

ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த 12 வைணவ பெண் ஆழ்வார்களில் ஒருவர் ஆண்டாள். இவர் சிறுவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார் உடைய துளசி தோட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டவர் அவரை கோதை என திருநாமம் இட்டு வளர்த்து வந்தார். வளர்பிறையாக வளர்ந்த கோதை பரந்தாமனின் சரிதங்களை படித்து பித்தாகி அப்பரந்தாமனையே அடைய விரும்பினால் இதனால் தன் தந்தையார் பரந்தாமனுக்கு என தொடுத்து வைக்கும் மாலையை தந்தைக்குத் தெரியாமல் தானே சுட்டிக்கொண்டு கண்ணாடியில் அழகு பார்த்து பின் புக்கூடையில் வைத்து விடுவார். இப்படி வழக்கமாக செய்து வந்த செயல் தந்தைக்கு தெரிய அதனால் துயரு உற்ற தந்தையின் துயரத்தைப் போக்க அவரின் கனவில் பகவான் தோன்றி கோதை சுடிக் கொடுத்த மாலைகளை நமக்கு மிகவும் உவப்பனவை எனக் கூற கேட்டு மனம் மகிழ்ந்தார். இதனால் கோதை சுடிக் கொடுத்த நாச்சியார் எனப்பட்டார்.

மானிடருக்கு தன்னை திருமணம் செய்ய விரும்பிய தன் தந்தையிடம் மானிடவர் என்று பேச்சுபடி வாழ்கிள்ளலேன் என உறுதியாக கூறி அப்பரந்தாமனையே அல்லாமல் வேறு எவரையும் உள்ளத்தாலும் உணர்வாலும் தொடாது விரதம் புண்டு கோபிகள் கண்ணனை அடைந்தது போல நோன்பு நோற்று பரந்தாமனையே மணந்தாள் என்பது ஆண்டாள் வைபவமாகும். “புமியில் கிடந்தவள் ஆண்டாள்

வானமாய் வளர்ந்தவள் ஆண்டாள் தமிழர் அடையாளம் ஆண்டால் தமிழின் தனித்துவம் மிக்கவள் ஆண்டாள்.”

இறைவனைக் காதலனாகவும் தம்மை காதலியாகவும் பாவித்து நாச்சியார் திருமொழி திருப்பாவை என்ற இருநூல்களை பாடியுள்ளார். கோதையார் கனவின் மீது கொண்ட காதலின் வெளிப்பாடு நாச்சியார் திருமொழி. இதில் 143 பாடல்களை கொண்டது. முதல் ஐந்து திருமொழிகளிலும் இறைவன்பால் அவளுக்கு இருந்த காதல் வெளிப்படுகிறது. நாச்சியார் திருமொழி உள்ள பாசுரங்கள் கோதை கண்ணனை அடைய மேற்கொண்ட முயற்சிகளை கூறும் எம் பெருமானே பொறாமையால் சித்தம் கலங்கி அவனை எப்படியாவது அடைந்து விட வேண்டும் என்கிற பெரு விருப்பத்தில் காமனிடம் முறையிடுகிறார். வசந்த்ருது காலத்தில் அவள் வண்ணப் பொடிகளால் விதியை அலங்கரித்தாள். அதிகாலைகள் நீராடி மன்மதனை குறித்து நோன்பு நோற்கிறார்.

பாவை நோன்பு

சங்கத்தமிழ் நூல்களில் தைநீராடல் எனக் குறிக்கப்படுவது தான் மார்கழி நீராடல் என்று பெயர் பெற்றது. அந்நாளில் சந்திரன் வழியாகத்தான் மாதங்கள் கணக்கிடப்பட்டன மார்கழி மாத பௌர்ணமியுடன் மார்கழி மாதம் முடிந்து விட மறுநாள் தை மாதம் பிறந்து விடுவதாக முன்னாளில் கொண்டதால் மார்கழி பௌர்ணமியில் தொடங்கிய நீராட்டத்தை நீராட்டமாக கருதப்பட்டது. தை நீராட்டலை பரிபாடல் கலித்தொகை நூல்கள் அம்பா ஆடல் என்று கூறுகின்றன. பெண்கள் தாய்மார்களை துணையாகக் கொண்டு நீராடியதாக ஆசிரியர் நல்லத்து வனார் குறிப்பிடுகிறார். அம்மா என்பது தான் அம்பா ஆனது என்று பரிமேலழகர் என்னும் உரையாசிரியர் கூறுகிறார்.

அம்பா என்பது தேவியை குறிப்பதால் இந் நீராட்டம் தேவியின் பொருட்டு

நிகழ்த்தப்படுகிறது. அம்பா ஆடல் என்றும் அதுவே அம்பாவே ஆடல் என்றும் தை நீராடல் பல வகையாக குறிக்கப்பட்டது. பாதை என்றால் உருவம் நீராடும் பெண்கள் தேவியின் உருவை நீர்த்துறையில் தாங்களாகவே உருவாக்கி வழிபடுவது பாவை நோன்பு என்று பெயர் பெற்றது. இந்நோன்பு மார்கழி பெளர்ணமியில் தொடங்கப் பெற்றது என்பதற்கு அடையாளமாக ஆண்டாள். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள் நீராட என ஆயற்குல பெண்களை விரித்து பாடலை தொடங்குகின்றார். இந்த 30 பாடல்களை பற்றி பொதுவாக கூறினால் மானுட பண்பு பற்றி நிறைந்த அறிவின் தெளிவு கண்ணுக்கு இனிய சுற்றுப்புற சூழலில் இயற்கை அழகுகள் தெய்வீகமாச்சி முதலியன சொல்லோவியங்களாக தீட்டப் பட்டுள்ளன எனலாம்.

வாமன அவதாரம் எடுத்து புவுலகை தம் ஓரடியால் அளந்த உத்தமன் ஆகிய திருமாளின் நாமத்தை பாடி பாவை நோன்பு நோற்போம். அதிகாலையில் நீராடி நம்முடைய நோன்பின் பயனாய் நாட்டில் தீயவை மறையும் மாதம் மும்மாறி பெய்யும் மழை. வயலில் மீன்கள் துள்ளி விளையாடும் கரு நீலம் மலர்களின் வண்டுகள்களிப்புடன்னும் காணும். பசுக்கள் வள்ளலை போல் வரையாது வழங்கும் பாலில் குடம் நிறைய எங்கும் செல்வங்கள் நிறைந்து காணப்படும். இதனைப் பாடலில்

“ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி
நீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்
மும்மாறி பெய்து
ஓங்கு பெருஞ் செந்நெல் ஊடுகயல்
உகளப்
புக்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு
கண் படுப்பத்
தேங்காதே புக்கிருந்து கீர்த்த முலை
பற்றி

வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல்
பெரும் பசுக்கள்

நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ
ரேம்பாவாய்”⁶

உன் இளமையும் கிளி மொழியும்
கொண்டு

கண்ணனை கவர்ந்தவளே இன்னுமா
உறங்குகின்றாய்

என்னை அவசரப்படுத்தாதீர்கள் நானே
வருவேன்.

உடனே வாயேன் உனக்கென்று தனி
வழி என்ன எல்லோரும் வந்தாயிற்றா ?

ஆம் உன்னைத் தவிர எல்லோரும் வந்து
இருக்கிறார்கள்

நீ வந்துவிட்டால் நம்முடைய குழு
முழுமை பெறும்

நாம் கூட்டத்துக்கு எதிரியாது அப்படி
யாரேனும் இருந்தால்

நம்மிடம் உள்ள மாயவன் அவர்களை
திருத்தி பணி கொள்வான்

அல்லது அவர்களுடைய தீவினைப்படி
அழியச் செய்வான் வா

என்கிறாள்.

“சிற்றம் சிறுகாலே வந்துன்னைச்
சேவித்துஉன்

பொற்றாமரை அடியே போற்றும்
பொருள் கேளாய்

பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குளத்தில்
பிறந்து நீ

குற்றேவேல் எங்களை கொல்லாமல்
போகாது

இற்றைப்பறை கொள்வான் அன்றுகாண்
கோவிந்தா

எற்றரைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்
தன்னோடு

உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம்
ஆட செய்வோம்

மற்றை நங்காமங்கள் மாற்றோலோ
ரேம்பாவாய்.”

என்று மார்கழி நோன்பிருக்கும் பெண்களுக்கு
கண்ணன் புருஷார்த்தங்களை அருளுவான்

என்கிறாள் ஆண்டாள். அடைய வேண்டியதும் செய்ய வேண்டியதும் அடைய விமான அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இவைபுருஷார்த்தங்கள். வேதாந்த தேசிகள் கோதையே இப்படி போற்றி தூவி இருக்கிறார்.

நாச்சியார் திருமொழி

“நீ தொடுக்க மலர் மலை மலர்களை கடல் வண்ணனை ஆண்டாள் ஆசைப்பட்டால்’ என்று எழுதி அக்கடல் மண்ணின் மீது கனைத் தொடுத்திடு. நான் உன் மீது வசை பாடாதிருக்க வேண்டும் என்றால் நீ என்னை வேங்கடவனோடு சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்றால் அவள். மணம்மிக்க ஊமத்தம்பு முருக்கம்பு கொண்டு மன்மதனை அவள் வணங்குகின்றாள்.

**“மாசடையுடம் பொடுதலையுலறி
வாய்ப்புறம் வெளுத்து ஒருபோதுண்டு
தேசடை த்திறனுடைக்
காமதேவா தெற்கின்ற நோன்பினை
குறிக்கொள் கொண்டாய்
பேசுவதென்றுண்டு இங்கு எம்பெருமான்
பெண்மையைத்
தலையுடைத் தாக்கும் வண்ணம்
கேசவ நம்பியைக் கால் பிடிப்பாரள்
என்னும் இப்பேறு எனக்கு அருள்
கண்டாய்”**

மன்மதனே நீ பிரிந்தாரை சேர்ப்பவன் அல்லவா உடலை போற்றாது சுழலைத் திருத்தாது வாய்வெளுத்து ஒரு வேளை மட்டும் உண்டு நோற்கிறேன். “கற்புரம் நாறுமோ? கமலப்பு நாறுமோ? திருப்பவளச் செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ? மறுப்போகித்த மாதவன்தன் வாய்ச்சுவையும் நாற்றமும் விருப்புற்றுக் கேட்கின்றேன் சொல்வாழி வென்சங்கே?”

திருமாலின் இடக்கையில் இடம் பெற்ற பாஞ்சசன்னியம் என்னும் பெயர் கொண்ட வெண்மையான சங்கு கிருஷ்ண அவதாரத்தில் கோவர்த்தன மழையே குடையாக பிடித்த

மாதவனின் செயல் செம்பவன வாயில் மணப்பது கற்புர மணமா? தாமரையின் மணமா அதை இனிப்பதாயிருக்குமோ? எனக்கு சொல்லாய் என வேண்டுகிறாள்.

முடிவுரை

ஆழ்வார்கள் வைணவத்தை வளர்த்ததோடு தமிழையும் வளர்த்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் சைவர்களுக்கு பெரியபுராணம் என்றால் வைணவர்களுக்கு விஷ்ணு புராணம் சைவர்களுக்கு தேவாரம் என்றால் வைணவர்களுக்கு திவ்ய பிரபந்தம் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஒவ்வொரு பாட்டிலும் வெளிப்படுவது பகவானின் ஒட்டுமொத்த பிரபாவம் மட்டு மல்ல ஆழ்வார்களின் ஆழ்ந்த பத்தியும் ஐக்கியமும் ஆகும் பன்னிரு ஆழ்வார்களின் ஒருவரான நம்மாழ்வார் உண்ணும் சோறும் பருகும் நீரும் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் என்று என்றிருந்தவர் மானிடர்கள் இறைவன் பால் மாசற்ற அன்பினை செலுத்தி மன உறுதியுடன் வழிபட்டால் இறைவனை அடைய முடியும் என்ற உண்மையை தனது வாழ்க்கையின் மூலம் உலகுக்கு உணர்த்தியவர் நமது ஆண்டாள் அவர்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. வைணவம் வளர்த்த பன்னிரு ஆழ்வார்கள். சி எஸ் தேவநாதன் விஜயா பதிப்பகம் கோவை.
2. நாளிதழ் தினமணி 31 அக்டோபர் 2014
3. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அருணாச்சலம் முதல் பதிப்பு 1973 திருத்தப்பட்ட பதிப்பு 2005.
4. திராவிட வேதா தளம் இணையவழி இணையதளம் (Dravida veda website)
5. சமய இலக்கியம் அழகப்பா தொலைதூர கல்வி இயக்கம்